

PHOENIX SCIENTIFIC PUBLICATION CENTER

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY
TAFAKKUR VA INNOVATSION
G'UYALAR

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI

Har oying

10-11 KUNLARI

KONFERENSIYA YO'NALISHLARI:

- PEDAGOGIKA; -IQTISOD;
- PSIXOLOGIYA; -TARIX;
- TIBBIYOT; -EKOLOGIYA;
- FILOLOGIYA; -HUQUQ;
- FALSAFA; -ARXITEKTURA.

[HTTPS://PHOENIXPUBLICATION.NET](https://phoenixpublication.net)

**TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA
INNOVATSION G'OYALAR**

**PHOENIX SCIENTIFIC
PUBLICATION CENTER
NASHRIYOTI**

**TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA
INNOVATSION G'OYALAR**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO'PLAMI*

V SON

FARG'ONA-2025

TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Mazkur to'plamda "Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar" milliy konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o'rin olgan.

Ushbu konferensiyada zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Bu konferensiya materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatmib o'tamiz! Konferensiya materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgar hisoblanadi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Gafurova Surayyo

Mas'ul muharrir:

Mirzaboyev Abbozbek Ulug'bekovich

Mas'ul kotib

Xalilov Islomjon Dilshodbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Nashrga tayyorlovchi

Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

MUNDARIJA

Davlatbaeva Aymur Baxramovna JINOYATDA ISHITROKCHILIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA SHAKLLARI	7
Hayitboyeva Sevinchoy Xayrullo qizi AYOLLARGA VA BOLALARGA QARSHI ZO'RAVONLIK	11
Ablazov Sirojiddin Qudratovich ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLIY TEXNOLOGIYALAR-FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA SOHASIDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA RIVOJLANISH OMILLARI	14
Xolmatova Farangiz Rustam qizi IJTIMOY TARMOQLARNING YOSH AVLOD TARBIIYASIGA TA'SIRI	17
Mirzikurov Mirziyod Mirodli o'g'li BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KREATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI	21
Axrorova Munisaxon Nodirxon qizi, Akhmedov Hasan Uz'atovich EFFECTIVE METHODS OF TEACHING WRITING SKILLS IN ENGLISH	26
Rustamova Gulshoda Alimjanovna AMARANT PEKTLARINI QO'LLASH	31
Isomiddinova Kamola GIYOHVANDLIK YOXUD ZAHARLI QOTIL	35
Nuriddinova Madina O'ktam qizi KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI O'QITISH METODLARI	37
Narqulova Muqaddas Ulug'bekovna "ATROF - MUHITNI ASQASH VA "YASHIL" IQTISODIYOT YILI" UCHUN BELGILANGAN YILLIK TADBIRLAR VA ULARNI AMALGA OSHIRISH ZARURATI	43
Urulova Sabina Ibroim qizi TARJIMA JARAYONIDA "BUHONIYLIK" TUSHUNCHASINING LAKUNALARINI ANIQLASH VA ULARNI KONTEKSTGA MOSLASHTIRISH USULLARI	47
Djabborov Dilrux Zafarovich O'ZBEK TILIDA YANGI PEDAGOGIK TERMINLAR YARATISHDA INGLIZ TILIDAGI MODELAR VA ULARNING QO'LLANILISHI	50
Djabborov Dilrux Zafarovich INGLIZCHADAN O'ZBEKCHAGA TARJIMA QILISHDA YUZGAGA KELADIGAN ASOSIY QIYINCHILIKLAR	53
Marhamatova K.H.II. МИЛЛИЙ КУРГИЛИНИ С.НОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШИ ВА ДИВЕРСИФИКАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ РАБАТЛАНТИРИШИ БЎЙИЧА ДАВЛАТ ДАСТУРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШИ ЙЎНАЛИШЛАРИ	57
Raximov Eshmurad Normuradovich O'ZBEKISTONDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI	62
Berdivalyeva Madina Komiljon qizi EKSPORT SALOHİYATI TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI	68
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi BANDLIK DARAJASINI MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA TA'SIRI	73
Saytaxbarova Madinaxon Anisbekovna SAMARALI FISKAL SIYOSATNI TA'LIMNI BЎYICHA XORIJ TAJRIBALARI	79
Baxriddinova Mafuna MODERN TRENDS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	85
Kashatova Laylo LANGUAGE BARRIERS IN GLOBAL COMMUNICATION	88
Baxtiyor Berdiyev TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	92
Xudayberganova Nagima Turdibayevna., Rikisodjayeva Gulhexra Rashidodjayevna., Shodiyev Murodjon Baxtiyor o'g'li SORBIYA MATERIALARI YORDAMIDA TARKIBIDA NEFT MAVJUD BO'LGAN OQOVA SUVLARNI TOZALASH	96
Eshmuratova Shaxlo RAUF PARFI SHE'RIYATIDA FALSAFIYLIK	98
Saylijeva Umida FARZAND TARBIIYASIDA MILLIY QADRIYATLAR VA TARBIIYANING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	102
Жумаев Фароод КҒАЛҚИЛЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИ ХУСУСИЯТИ. ТАРИХИЙ ҒАЛҚИЛЛАРИ	107
Бойсимова Зафар Бойсимова КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ АГЕНТЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ОИД ТАКТИФЛАР	111
Xursanboyeva Mashxura Vahob qizi OLYU TA'LIM TALABALARIGA SHEY TILDA KASBIY MULOQOTINI O'RGATISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI.	115
Степанян Альбина Анатольевна КОННОТАТИВНЫЕ ОТТЕКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДИСКУРСА ФРАНЦУЗСКИХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ	118
Qurbonova Farangiz Maxmudovna., Abdusohidova Marjona Anvar qizi THE ROLE OF MOVIES IN ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION	121
Otaqulova Feruza Elibek qizi., Farangiz Qurbonova Maxmudovna SAVE OUR ENDANGERED ANIMALS	124
Farhod Egamberdiyev., O'lmasova Durdona O'ktam qizi YOSHLARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI	126
O'rolova Mavluda Alisher qizi WOMEN EMPOWERMENT AND LEADERSHIP: YOUTH AS AGENTS OF SOCIAL CHANGE	128
Isomilova Asila., Abdujabbarova Iroda IJTIMOIY MUHITDA TILNING FUNKSIYALARI	130
Mirzabekova Sanobar Amanyo'lova, ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI	135
Шукруллаева Маншукра Фархозиёна АДАБИЙ КИРИШНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛИЗМОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА	138
Шукруллаева Маншукра Фархозиёна НСКОЛЫ ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ У ПРЕДПОЖИВУЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ	141
Erkinova Farangiz Sherzod qizi BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING ANGLASH MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH VA ASAR QAHRAMONLARINI BAHOLASHGA O'RGATISH	144
Jovlyeva Gulbahor G'ani qizi MAKTAB DARSLIKLARIDAGI O'TKIR HOSHIMOV ASARLARINI INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA O'QITISH	148
Umbarov Doston HOW MUCH MODERN TECHNOLOGIES INFLUENCE THE FUTURE ECONOMY	152
Jureva N. Sh. BO'LABOLIK O'QITUVCHILARINING NUTQIY SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	155
Yalilokhlova Nazokat Gulomovna KIBERJINOYATLARNI OLDIRI OLIISHGA DOIR XORIJIIY TAJRIBALAR.	159
Munisa Radjabova O'QUVCHILARNI OILAGA NISBATAN MA'NAVIY-AXLOQIY VA QADRIYATLI MUNOSABATLARGA TAYYORLASH	165
Nishonova Mavluda Shuxratjon qizi INSON RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTING ROLI	169
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li DAVLAT SEKTORI SUBYEKTLARIDA MOLLIYALASHTIRISH MANBALARI BO'YICHA BUDJET DAROMADLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ZARURATI	173
Мирсалямов М.М., Юлдашева М.Т. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА	176
Mirkhatamov M.M., Yulishcheva M.T. MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE NASAL MUCOSA UNDER THE INFLUENCE OF CYPERMETHRIN	184
Qadriberganov Bekruz Ortatqib o'g'li O'ZBEKISTON IQTISODIY ISLOHOTLARINI YANADA CHUQURLASHTIRISH VA FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI	187
Azimov J., Ishandjonova S.X. GIPOFIZ BEZI HAMDA UNING AHAMIYATI	190
Mumtozbeqim Kholmatova SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZING AND MANAGING MARKETING ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES	196
Mumtozbeqim Kholmatova O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BOZOR FAOLIYATINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA MAMLAKAT IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	199
Tashmamaevdova Dilbora Aziz qizi XITOIY TILDA QONMATOPEYATNING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI	202
Avlaev Avloqul Bayonovich 5-9 SINFLAR O'QUVCHILARINING SINFDAN TASHQARI TADBIRLAR YOSITASIDA IJTIMOY TASHABBUSSKORLIKINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHAKLLARI	204
Avlaev Avloqul Bayonovich RAQAMLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'RNI VA AHAMIYATI	207
G'ayrat Rakhmonov "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING YO'LOVCHILAR TASHISH XIZMATINI INDEKATSION BAHOLASH	210
Hikmatov Muhriddin Izzatillo o'g'li TALABALAR TOMONIDAN SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARNING JAMIYATGA TA'SIRI	215
Digbaranova Gulbahor Alishon qizi RAQAMLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIM KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	220
Nematov Mirshod Yo'lshoh o'g'li BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARI ORQALI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH	226
Nasridinov Muxridin Vaslidin o'g'li BUYRUQ NUTQIY AKTLARIDA IJTIMOY KONTEKST OMILLAR	232
Рузиева О.Л., Мансурова Н.З., Абурафикова С.Ф., А.Т. Амуров ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МЫШЦЕННО-ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ТЕРМЕСКОГО ФИЛИАЛА ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ	235
Razzoqova Sabina Shuxratovna THE IMPACT OF BOXING ON HUMAN HEALTH	239
Урбанов А., Мирзаев Д.А. ЖИТАР ЦИРРОЗИДА ВЕМОЛЛАР ОВКАТЛАНИШИ РАЦИОНИДА МАХСУС ПАРКЕЗ ТАОМ ҚЎЛЛАНИЛИШИ	244

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

IJTIMOIIY DEMOKRATIK JAMIYAT HAYOTIDAGI TUB O'ZGARISHLAR

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annatsiya: *Har bir jamiyatda ro'y berayotgan demokratik yangilanishlar va o'zgarishlar, avvalo, xalq boshqaruvi va jamoatchilikning islohotlardagi o'rni bilan o'lchanadi. Shu bois ham bu kabi jarayonlarda parlament faoliyatidagi o'zgarish va yangilanishlar muhim ahamiyat kasb etadi.*

So'nggi yillarda O'zbekistonda keng ko'lamli, dunyo miqyosida e'tirof etilgan islohotlar amalga oshirildi. Quvonarlisi, ushbu jarayonlarda Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlisning roli kuchaytirildi, mamlakatning tashqi va ichki siyosatidagi muhim masalalar aynan parlament a'zolarining qarorlari bilan qabul qilinishi amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Kalit so'zlar: *Jamiyat, nodavlat, jamoat, davlat, fuqarolik, davlat, boshqaruv, kengash, ijtimoiy, demokratik, hukumat, ekologik.*

Hech ikkilanishsiz aytish mumkinki, 2017- yil 12- iyul kundan boshlab O'zbekiston parlamenti faoliyati tarixida yangi bir davrga qadam qo'yildi. Sababi shundaki, xuddi shu kuni mamlakat tarixida ilk bor Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar hamda O'zbekiston Ekologik harakati vakillari bilan uchrashdi. Unda parlament va siyosiy partiyalarning o'tgan davrdagi faoliyati tanqidiy ruhda tahlil qilinib, kelgusidagi dolzarb va muhim vazifalar belgilab olindi.

Jumladan, uchrashuvda xalq bilan muloqotni samarali yo'lga qo'yish, aholini o'ylantirayotgan muammolarni tizimli o'rganib borish, milliy parlamentni haqiqiy demokratiya maktabiga aylantirish, siyosiy partiyalarning Qonunchilik palatasidagi fraksiyalari faoliyatini kuchaytirish, qonun ijodkorligi va qabul qilingan qonunlar ijrosi ustidan samarali nazorat o'rnatish kabi vazifalar belgilab olindi.

Ushbu chora-tadbirlarning qisqa vaqt ichida hayotga tatbiq etilishi natijasida Parlament va hududiy Kengashlar qoshida maxsus komissiyalar tashkil etildi. Ayni vaqtda Komissiya a'zolari har oyda hududlarga chiqib, mavjud muammolarni o'rganib, ularni bartaraf etish yuzasidan qator chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Muloqotlar jarayonida aholi tomonidan bildirilgan taklif va e'tirozlar hisobga olinib, qonunchilikka va boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid tegishli o'zgartirishlar kiritilmoqda. Jumladan, fuqarolarning tibbiyot sohasi bilan bog'liq murojaatlarni ko'p bildirilayotganligi, sohaga alohida e'tibor qaratish, muammolar tahlil etilishi lozimligi hisobga olinib, Qonunchilik palatasida Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash masalalari qo'mitasi tashkil etildi.

Shuningdek, inson huquqlari borasidagi islohotlar talabidan kelib chiqqan holda, mahkumlarning hamda qamoqda saqlanayotgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish maqsadida Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili(ombudsman)ning jazoni ijro

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

etish faoliyatini monitoring qilish borasidagi vakolatlari kengaytirildi. Ya'ni ombudsman tomonidan jazoni ijro etish muassasalariga moneliksiz tashrif buyurish va mahkumlarning murojaatlari bilan bevosita ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, har bir jarayonda bolalar huquq va manfaatlarining to'laqonli himoyasini ta'minlash maqsadida Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili (bolalar ombudsmani) instituti ta'ris etildi.

O'z navbatida, parlamentning Hukumat tarkibini shakllantirish va nazorat qilish funksiyasi ham takomillashtirildi. Jumladan, Bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va davlat qo'mitalari raislari nomzodini Bosh vazir taqdimiga binoan, Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullash va Prezident tomonidan tasdiqlash tartibi joriy etilgan bo'lsa, Oliy Majlis Senatida O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchilari hisobotini eshitish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, Hukumat a'zoliciga nomzodning sohani rivojlantirish bo'yicha yaqin muddatga va istiqbolga mo'ljallangan harakat dasturi bilan parlament deputatlari oldida chiqish qilishi lozimligi belgilab qo'yildi.

Shuningdek, Davlat va jamiyatni barqaror rivojlantirishni strategik jihatdan samarali rejalashtirishni ta'minlovchi muhim siyosiy-huquqiy jarayon sifatida 2017 yildan boshlab, Davlat rahbari tomonidan parlamentga Murojaatnoma yo'llash institute joriy etildi. Bundan tashqari, Qonunchilik palatasida davlat boshqaruvi organlari mutasaddilarining axborotini eshitish bo'yicha "Hukumat soati" instituti ham faoliyat ko'rsatmoqda. Iqtisodiyot, pul-kredit siyosati masalalarida, shuningdek, davlat byudjeti ijrosi ustidan samarali parlament nazoratini ta'minlashda deputat va senatorlarga professional, mustaqil va xolis axborot-tahliliy, ekspertlik xizmati ko'rsatish maqsadida quyi palata qoshida Davlat byudjeti boshqarmasi tashkil etildi.

Bugungi kunda davlatning jamiyat taraqqiyotiga erishishdagi bosh maqsadlaridan biri - korrupsiyaga qarshi kurashish sohasiga oid qonun hujjatlarini takomillashtirish, davlat dasturlarining ijrosi ustidan tizimli parlament nazoratini amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari mansabdor shaxslarining axborotlarini eshitib borish hamda amaldagi qonun hujjatlarida korrupsiyaga imkon beruvchi va shart-sharoit yaratuvchi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish maqsadida Oliy Majlis Senatining Sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi va Qonunchilik palatasining

Korrupsiyaga qarshi kurashish va sud-huquq masalalari qo'mitasi tashkil etildi.

Shuningdek, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, munosib turmush va mehnat sharoitlarini yaratish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash hamda kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik, shu bilan birga, amalga oshirilayotgan islohotlarning borishi ustidan tizimli parlament nazoratini amalga oshirish maqsadida Oliy Majlisi Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil etildi.

"Elektron parlament" tizimini amalga oshirish doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida "Elektron hujjat almashish tizimi", "Deputatlar portal" loyihalari ishlab chiqilib, oliymajlis.gov.uz, deputy.track.uz domenlari ishga tushirildi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Qonun ijodkorligi faoliyatiga jamoatchilikni keng jalb qilish, jumladan, qonun loyihalarini fuqarolarning fikr-mulohazalari

va takliflarini o'rgangan holda tayyorlash va ko'rib chiqilayotgan qonun loyihalari yuzasidan aholi o'rtasida ochiq muhokamalar o'tkazishga alohida e'tibor qaratildi.

Oliy Majlis palatalariga mustaqil ravishda parlament tekshiruv komissiyasini tuzish va uni o'tkazish vakolati berildi. Buning natijasida parlament tekshiruvini o'tkazish amaliyotiga oydinlik kiritildi va Oliy Majlisning har bir palatasida parlament tekshiruvini o'tkazish zaruriyatiga qarab alohida qaror qabul qilish imkoniyati paydo bo'ldi.

Yuqoridagi kabi parlament islohotlari natijasida O'zbekistonda professional ikki palatali parlament faoliyati to'laqonli shakllandi. Bugungi kunda quyi palatada ko'pgina qonun loyihalari bo'yicha konstruktiv bahs-munozara va tortishuvlar bo'lib o'tmoqda. Saylovchilar, shu jumladan, partiya elektorati manfaatlaridan kelib chiqib, deputatlarning qonunlar sifatiga, uning konsepsiyasiga talabi oshmoqda. Xususan, 2017 - yilda Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilgan 35 ta qonunning 4 tasi tashabbuskor sub'yektga qaytarilgan bo'lsa, 2020 - yilga kelib esa ko'rib chiqilgan 61 ta qonundan 8 tasi qonunchilik talablari hamda fuqarolar manfaatlariga zid bo'lganligi uchun tashabbuskor sub'yektlarga qaytarilgan.

Ushbu parlament faoliyati takomillashuvi borasida boshlangan islohotlar izchil davom ettiriladi. Xususan, yangi muddatga O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga saylangan Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Harakatlar strategiyasidan - Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyili asosidagi Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda xalq vakillari bo'lgan senator va deputatlar alohida muhim o'rin tutishi va ular ushbu strategiyani amalga oshirishda eng muhim bo'g'in hisoblanishi ta'kidlab o'tildi.

Bunda Oliy Majlis faoliyatini yanada takomillashtirish, xalqimiz kutayotgan, Yangi O'zbekiston taraqqiyotini tezlashtirishga xizmat qiladigan qonunchilik konsepsiyasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish, qonun ijodkorligi faoliyatini demokratlashtirish va ularning ijrosini ta'minlashga qaratilgan parlament nazoratini kuchaytirishga ustuvor ahamiyat qaratish lozimligi belgilab berilgan. Bu borada parlament tomonidan mamlakat bo'yicha murojaatlar bilan ishlash holatini nazoratga olib, joylardagi ijro idorasi rahbarlari hisobotini eshitish va olingan natijaga muvofiq, ularga nisbatan ta'sirchan choralar ko'rish amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlangan islohotlarning izchil davom ettirilayotgani sababli dunyo miqyosida e'tirof qilinadigan Yangi O'zbekistonning yangi avlod deputat va senatorlari faoliyat ko'rsatadigan Yangi parlament ishi yo'lga qo'yiladi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'UYALAR

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Monetar siyosatning 2019-yil va 2020-2021-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2018-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining "O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati" yillik nashrlari, 2019-yil yanvar-dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida - <https://www.mf.uz/uz>
4. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati. // O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining nashri, 2019- yil yanvar-dekabr. Toshkent - 2020.

